

MEMORII DE NEUITAT: DEPORTAREA ÎN MASĂ A BASARABENILOR ÎN SIBERIA (AL DOILEA VAL, 5-6 IULIE 1949)

CZU:

DOI:

Anatol PETRENCU

Prof. univ., dr. hab. în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România

E-mail: anatol_petrencu@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0002-5449-1023

În pofida semnării Cartei Organizației Națiunilor Unite (26 iunie 1946), a Declarației Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie 1948), altor documente internaționale în care părțile semnatare s-au obligat oficial să respecte cu strictețe drepturile omului (dreptul la viață și libertate, la securitatea persoanei etc.), conducerea URSS a încălcat repetat, în mod cinic și grosolan, angajamentele luate. Represiunile politice au continuat și după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în anii așa-numitului „stalinism tardiv”. Datorită politicii antiomane de rechiziționare a produselor alimentare, promovate de Statul sovietic, în anii 1946–1947, populația RSS Moldovenești a trecut printr-o Foamete de groază, care a dus la decesul a 200 000 de oameni (sau 10 % din populație). De parcă suferințele oamenilor ar fi fost minore, iată că în noaptea de la 5 spre 6 iulie 1949 Kremlinul a organizat un nou val de deportare în masă (al doilea, primul fiind cel din 12 spre 13 iunie 1941). Din RSSM în adâncurile Siberiei au fost trimise 11 293 de familii, ceea ce a constituit 35 796 persoane, dintre care 9 864 – bărbați, 14 033 – femei și 11 033 **copii**¹. Deportarea s-a realizat în mod secret, acțiunea având codul „Operațiunea *Iug (Sud)*”, asemănător operațiunilor militare sovietice.

Foarte mult timp (prea mult !) abuzurile autorităților locale la întocmirea listelor celor supuși deportării, luarea prin surprindere în momentul deportării (noaptea cu pricina) care a fost ținut în cel mai mare secret, fărădelegile comise de activiștii de partid și ai consiliilor sătești, de militarii concentrați la realizarea „operațiunii”, condițiile insalubre din vagoanele cu care au fost duși basarabeni în Siberia, alte fapte de neuitat de cei „ridicați” au fost trecute sub tăcere. Chiar și în anii „dezghețului hrușciovian”, autoritățile sovietice au interzis discuțiile pe teme de deportări, subiectul fiind „tabu”.

Abia în anii *Transparenței*, promovate de Mihail Gorbaciov, dar mai ales după destrămarea URSS, oamenii supuși represiunilor, inclusiv cei deportați acum 75 de ani, au putut povesti drama prin care au trecut. În activitatea de recuperare a memoriilor celor deportați, în studierea documentelor de arhivă etc., s-au implicat istoricii din Republica

¹ 6 iulie 1949 – al doilea val de deportări din Basarabia. Zi de doliu în Republica Moldova, în: <https://tvrmdova.md/actualitate/6-iulie-1949-al-doilea-val-de-deportari-din-basarabia-zi-de-doliu-in-republica-moldova/> (consultat 22 iunie 2024)

Moldova. În rezultatul muncii lor au fost date publicității documente ale organelor de stat ținute în **secret**², documente referitoare la organizarea și realizarea celor trei valuri de deportări din numita RSS Moldovenească (1941, 1949, 1951).

În ultimii ani ai secolului al XX-lea și primii ani ai secolului al XXI-lea istoricii, supraviețuitorii Gulagului, oamenii de bună credință, au publicat noi culegeri de documente, **memorii**³, **studii**⁴. De menționat studiile recente, realizate la Chișinău. În anul 2023, Maria Zinovii-Gogu a susținut teza de doctor în istorie, având ca subiect de cercetare munca persoanelor deportate din RASSM și din RSSM pe șantierele **Gulagului**⁵, autoarea tezei participând la două expediții, conduse de conf. univ. dr. Octavian Țăcu. Prin teza de doctor habilitat, susținută de Zinaida **Bolea**⁶, știința istorică a mai făcut un pas înainte: autoarea a studiat starea psihologică a supraviețuitorilor deportărilor atunci când își amintea coșmarurile prin care au trecut.

În 2014, Centrul de Excelență INIS „ProMemoria” din cadrul Universității de Stat din Moldova, a obținut susținerea Academiei de Științe a Moldovei în vederea realizării Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940–1941, 1944–1953)”. Scopul Programului de Stat a fost recuperarea și cercetarea istorică a memoriei colective privind perioada de instaurare și constituire a regimului totalitar comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953 (represiuni politice, foamete provocată, deportări și muncă forțată, colectivizare) prin colectarea și digitalizarea mărturiilor, interviurilor, valorificarea științifică, publicarea și punerea lor în discuție în mijloacele de informare în masă.

În rezultatul muncii depuse, la sfârșitul anului 2016 au fost scoase de sub tipar primele trei volume ale „Arhivelor Memoriei”, realizate în cadrul Programului⁷. Mărturiile

² Vezi, de exemplu: Valeriu Pasat, *Трудные страницы истории Молдовы. 1940–1950-е годы*. [Pagini dificile ale istoriei Moldovei, anii 1940–1950], Moscova: Ed. Terra, 1994, 800 p.; Alexandru Moraru (editor). *Victimele terorii comuniste în Basarabia. Rezistență ocupanților, arestări, torturi, întemnițări, uciși. Documente secrete sovietice, 1944–1954*, vol. I, Chișinău: Ed. Iulian, 2010, 393 p. + Anexe.

³ Margareta Cemârțan-Spănu, *Lupii. Amintiri din copilărie*, Chișinău, S.n., 2006, 284 p.; Boris Vasiliev. *Stalin mi-a furat copilăria*, ediția a doua, Chișinău: Ed. Litera, 2012, 472 p. etc.

⁴ Valeriu Pasat. *Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești. 1940–1950*, Moscova, Ed. Rosspen, 2006, 456 p.; Viorica Olaru-Cemârțan. *Deportările din Basarabia. 1940–1941, 1944–1956*, Chișinău, Ed. Pontos, 2013, 548 p.; *Moldovenii sub teroarea bolșevică. Sinteze elaborate în baza materialelor Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova*, Chișinău, Ed. Serebia, 2010, 144 p., etc.

⁵ Maria Zinovii, *Locuitori din RASSM (1924–1940) și RSSM (1940–1941, 1944–1956) pe șantierele Gulagului*. Rezumatul tezei de doctor în istorie, Chișinău, 2023, 31 p.

⁶ Zinaida Bolea, *Dimensiuni psihosociale și psihanalitice ale fenomenului deportărilor din RSSM*. Rezumatul tezei de doctor habilitat în psihologie, Chișinău, 2024, 50 p.

⁷ Ludmila Cojocar (editor). *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, tom I, Chișinău, Ed. Balacron, 2016, 336 p.; Elena Postică (editor). *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova*, tom I, Chișinău, Ed. Balacron, 2016, 334 p.; Lidia Pădureac (editor). *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii*,

persoanelor deportate în Siberia, în 1949, permit reconstituirea dramei prin care au trecut numeroasele familii basarabene. În cele ce urmează vom aduce câteva exemple de memorii ce au contribuit la cunoașterea mai complexă a dramei din vara anului 1949.

După Foametea, provocată de autoritățile sovietice în 1946–1947, în localitățile rurale din Republica Moldova nu au existat chiaburi în sensul dat de bolșevici acestei noțiuni. Având scopul creării infrastructurii viitoarelor gospodării agricole colective (colhozuri), activiștii comuniști ai satelor au început întocmirea listelor acelor săteni, care prezentau interes material pentru colhozuri. Drept pretexte pentru includerea în listele deportațiilor serveau informațiile, obținute de la persoane anonime, care relatau cum că în perioada interbelică sau în anii 1941–1944 respectivii „chiaburi” au folosit mașini-unelte în agricultură, au avut un magazin, oloiniță sau atelier meșteșugăresc și cum că ar fi folosit munca altor oameni; formal s-a aplicat parafa „exploatarea omului de către om”. În realitate, oamenii trecuți pe listele „chiaburilor” erau gospodari ai satelor, mai înstăriți în comparație cu consătenii datorită muncii familiilor lor. Dar șicanele au început înainte de deportarea propriu-zisă. Pavel Curoș își amintea:

„Din 1945, de când mă țin minte, de când rușii [sovieticii] s-au reinstalat în Basarabia, a început perceperea *postăvcii*⁸, *zaimurilor*⁹. Eu țin minte aceste momente pentru că vorbeau părinții despre asta, despre situația creată. Eu țin minte, că mama avea așa un clit de *zaimuri*! În acei ani, după război, erau greutăți mari și statul a recurs la împrumuturi [de la populație]. Împrumutul de stat nu a fost legitim, pentru că [perceptorii] veneau la cei înstăriți, dar cereau [bani] și de la cei săraci. De la cei săraci ce puteai lua și atunci [autoritățile] s-au concentrat asupra familiilor înstărite. Veneau unul după altul: *zaim*, *zaim*, *zaim*, *postavkă*. Politica promovată de sovietici a fost de a mătura podurile din casele oamenilor. Tata zice: „Ei nu au dreptul să-mi ia semințele cu care trebuie să însămânțez câmpul de cinci deseatine!” Dar oare mai erau atunci *drepturi*? Ne-au lăsat fără nimic, fără un grăunte, au măturat podurile, ne-au luat absolut totul. [Perceptorii] veneau și ziceau: „Dă *zaimul*!” Da’ de unde să-l dea? Nu-i de unde! Ce făceau părinții? Au vândut vaca și au dat *zaimul*, apoi au vândut calul și au dat *zaimul*, înțelegeți? A fost un dezastru extraordinar! Consider, că a fost o crimă [comisă de autorități]”¹⁰.

După întocmirea listelor cu deportații, autoritățile au pregătit minuțios operațiunea de ridicare a oamenilor. Totul s-a desfășurat noaptea, când, după o zi de muncă, oamenii dormeau fără a bănuși ceva rău. Activiștii satelor, însoțiți de militari cu arme, au mers pe la casele celor incluși în liste, i-au ridicat cu strigăte, cu trageri de arme (în unele localități au fost împușcați câinii, care lătrau puternic), ceea ce a fost un șoc.

Vom cita din amintirile Marinei Acopyani (numele de domnișoară – Holban). Memorialista povestește cum mama dumneaei, Zenovia Holban, era acasă cu copiii. Fratele

documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova, tom I, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, 336 p.

⁸ Cote obligatorii (trad. din rusă)

⁹ Împrumuturi de stat (trad. din rusă)

¹⁰ Ludmila Cojocar (editor). *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, tom I, pp. 276-277.

Marinei, Grigore, era bolnav, avea febră și Zenovia l-a tratat, culcându-se mai târziu ca de obicei. După miezul nopții, în curtea gospodăriei au intrat militari, însoțiți de activiștii de partid locali. Au intrat cu camionul. Iritați de lătratul câinelui, militarii l-au împușcat. În urma împușcăturii și gălăgiei din cartea casei sale, Zenovia s-a trezit. Văzând camionul și oameni înarmați, Zenovia a leșinat.

„În primul rând, [militarii sovietici] au venit noaptea, înainte de zori, când toți oamenii dormeau. Mai târziu mama mi-a spus, că lui Grișa, fratele meu mai mare cu patru ani, Grigorie, născut în 1939, i se făcuse rău. Mama i-a făcut frecție, i-a pus ventuze, copilul a adormit. Desigur, ea a obosit, s-a culcat târziu. Noi dormeam, când deodată am auzit gălăgie, câinii lătrau. Îmi amintesc lătratul câinilor și zgomotul mașinii. Ce, știam eu oare atunci [ceva] despre mașini? A fost un camion mare, cu roți mari. Mama avea vârsta de 36 de ani. Era o femeie tânără, aptă de muncă. Când au venit să ne ridice, mama a leșinat. Soldații au intrat brusc în casă și imediat au început percheziția. Au fost luate documente, fotografiile, ei căutau pretutindeni, totul fusese răscolit. Probabil, părinții au pus ceva de o parte, dar [în astfel de condiții] mama nu-și putea aminti ce și unde a pus. Mama a leșinat”¹¹.

La auzul gălăgiei din curte, s-au trezit și copiii. Văzând pentru prima dată un mare camion, cu oameni străini în curte și în casă, Marina a pierdut darul vorbirii:

„În acea noapte, când am fost ridicați, eu am pierdut darul vorbirii, am tăcut. Și [oamenii] o întrebau [pe mama]: „Ce-i cu fata asta a ta, e mută?” Pe mine mă întrebau: „Cum te cheamă? Unde-i mama, unde-i tata?”. Iar eu tăceam. Acea stinghereală, acel stres, mi-a fost foarte greu să-l depășesc. Când am mers la școală [în Siberia], mi-a fost foarte greu. Eu o înțelegeam pe învățătoare, însă atunci când trebuia să scriu niște linii ș.a., eu le scriam mai prost decât alți elevi...”¹²

Deportații au fost urcați în vagoane de transportat marfă, fără a fi amenajate pentru transportul oamenilor. În vagoane au fost urcate mai multe familii, înghesuiala era mare. Fiecare s-a acomodat așa cum a putut. De exemplu, în vagon familia Holban avea un cu-făr mic, pe care stătea culcată bunica, Maria Moraru. Zenovia și copiii ei s-au stabilit pe podeaua vagonului, alături de Maria. Copiilor le-a poruncit sever să stea alături de bunică. Marina Holban despre supraviețuirea din tren:

„Atât timp cât am mers cu trenul, în cazurile când eșalonul se oprea pentru a lăsa să treacă trenurile din direcția opusă, tinerii se repezeau în stații. În fond, reușeau să ia căldărușele și să le umple cu apă potabilă, iar acolo unde se putea – luat apă clocotindă, în care aruncau făină de popușoi și mâncau. Ulterior mama mi-a povestit: acei [deportați] care au reușit să ia cu dânșii produse din carne [au greșit], deoarece carnea s-a alterat în vagoane. Iar acei [deportați], care au reușit să ia cu dânșii hrană rece mai ușor s-au descurcat; hrana era înmuiată în apă și consumată. Altfel spus, pe noi ne-a salvat făina de foamete. Pâinea asigură [prelungeste] viața mai bine decât carnea”¹³.

Ajunși la locul deportării, basarabeni au fost luați de șefii întreprinderilor agricole din Siberia. „Le-a mers” acelor basarabeni, care aveau familiile întregite: soțul, soția,

¹¹ Ibidem, p. 131.

¹² Ibidem, p. 135.

¹³ Ibidem.

copiii, buneii. Bărbații au fost solicitați în câmpul muncii. Cazul familiei Curoș este unul „fericit”:

„Am trecut munții Ural prin tunel și am ajuns în Kurgan. Familiile deportaților au fost împărțiți pe raioane. Noi am nimerit la Makușino, acolo era stație de cale ferată. Ne-au dat jos pe rampă, unde se încărcau vagoanele, și de acolo ne-au dus într-o sală mare. Din cele 60 vagoane, mulți deportați au fost repartizați în raionul Makușino. În sală așteptam să vedem ce va fi mai departe. Ca azi țin minte foarte bine un om îmbrăcat în *gimnastiorkă*¹⁴ militară care umbla prin sală și striga: „*Среди вас есть кузнецы, мастера*?”¹⁵. Tata l-a auzit și s-a apropiat: „Eu sunt fierar!” Omul acela a chemat imediat o mașină și ne-a luat în sovhoz”¹⁶.

La noul loc de muncă, împreună cu feciorii, Petru Curoș a reparat mașinile întreprinderii agricole de stat (sovhoz), căruțele, alte utilaje. Datorită muncii basarabenilor, pentru prima dată în istoria sovhozului dat, în 1949, au fost adunate fără pierderi culturile cerealiere și tot pentru prima dată vitele au avut suficient nutreț toată iarna. În anii următori, împreună cu alți basarabeni, Petru Curoș a construit o stație electrică, care alimenta cu energie elevatorul din localitate, școala, primăria, casele localnicilor.

Dar nu la toți „le-a mers”. Au fost cazuri când în Siberia au ajuns femei fără soți și cu mulți copii minori. Din mărturisirile deportaților constatăm că atitudinea localnicilor față de noii veniți era diferită. În unele locuri, unde cu câțiva zeci de ani în urmă fuseseră trimiși opozanți ai Puterii sovietice (anii 20–30 ai secolului al XX-lea), „băștinașii” au avut o atitudine binevoitoare față de basarabeni. Dar nu peste tot. În multe alte locuri, în special – administrația, i-a considerat „dușmani ai poporului”, „fasciști” etc.

Pentru a supraviețui, lumea a fost nevoită să se încadreze în câmpul muncii chiar din momentul sosirii în locurile noi. De exemplu, localitatea, unde a fost repartizată familia Holban se numește Sosnovka, stația de cale ferată Zavodoukovskaia, regiunea Tiumen. Alături de alte femei, Zenovia Holban a fost trimisă la construirea căii ferate, cu ecartament îngust. Scopul construirii acelei căi ferate – tăierea pădurii și scoaterea lemnului pentru valorificare. Marina Holban arată documentele doveditoare:

„Iată cărticica de muncă a mamei: e scris – „muncitoare la căile ferate, 15 martie 1950”. Noi am venit acolo în 1949, iar documentele au fost întocmite [și eliberate] în 1950. Iată aici: „Direcția de construcții Zavodoukovsk. Admisă [la lucru în calitate de] muncitoare la construirea sectorului de cale ferată”. În continuare: „Trecută la [alt] lucru, în cadrul Direcției Sosnovsk-Tap a căii ferate”. Este înscrisul din 1958. Deci, ea a lucrat aici 8 ani. La 8 ianuarie 1959 [mama] a fost transferată pe un alt sector, de asemenea muncitoare. A fost disponibilizată de la lucru, din proprie dorință, la 23 iulie 1959”¹⁷.

Din povestirile Marinei Holban (Acopyani) aflăm că în Siberia familia Holban nu a primit o casă individuală, ci un loc în baracă. Până a fi aduși aici basarabeni, barăcile

¹⁴ Tunică (trad. din rusă)

¹⁵ Sunt printre voi fierari, meșteri? (trad. din rusă)

¹⁶ Ludmila Cojocar (editor). *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, tom I, pp. 281-282.

¹⁷ Ibidem, p. 133.

fusesse locuite de alți condamnați. „Norocul” basarabenilor deportați a fost că au ajuns la locul destinației în timp de vară și au putut să se adapteze condițiilor climaterice de acolo. Bărbații au reușit să repare barăcile, acolo unde era nevoie. Am întreat-o pe Marina Holban ce prezenta o baracă?

„Iată ce-mi mai amintesc. Pe noi ne-au deportat în vara anului 1949. [În localitatea în care am fost aduși] era un sistem de barăci. Într-o baracă erau mai multe familii. Erau niște camere lungi, în care locuiau câteva familii. Era o cameră mare, erau paturi etajate din scânduri, iar jos, țin minte, era sobița. Noi am făcut repede paturi din scânduri, am ajustat cuferele. În cameră locuiau trei-patru familii; camera nu era împărțită pentru fiecare familie aparte. Maturii și copiii dormeau la un loc, cum altfel? Astfel noi ne încălzeam. Iată, de pildă, la minus 40-45 de grade, pe interiorul pereților se forma pojghiță de gheață. Pereții erau acoperiți cu te miri ce, dar, țin minte că bunica ne învelea, iar noaptea ne schimba cu locurile: cel care era lângă perete era înlocuit cu altcineva care încă nu fusese. Mama nu-și făcea griji pentru noi: cu noi era bunica și ea putea lucra liniștită. În iarna anului 1950, de postul mare, prin luna martie, a murit bunica. Aceasta a fost mama mamei, Moraru Mărioara [Maria]. Nu am documente referitoare la moartea ei. Ea a fost înmormântată în pădure”¹⁸.

Marina Holban spune că în locul deportării părinții nu le vorbeau copiilor despre cauzele trimiterii lor în Siberia, nu discutau subiecte politice. Dna Holban nu știe ce discutau maturii între ei, dar afirmă că între ei deportații nu vorbeau. Asta pentru că totul era supravegheat și se raporta autorităților locale. Între deportați erau turnători, care raportau și obțineau în schimb anumite avantaje, un loc de lucru mai ușor sau bani. Deportații din localitățile speciale, pentru lucrul prestat, primeau sume infime de bani (ruble). Situația reală îi făcea pe oameni să împartă de nevoie acești bani cu administrația lagărelor. Era una din metodele de „îmbunare” a șefilor.

În pofida condițiile extreme, copiii deportaților au fost educați de părinți și de școală (învățătorii și profesorii erau și ei deportați) în spiritul muncii și unui comportament civilizată.

În condițiile Siberiei regimul bolșevic a avut grijă de tânăra generație. Ea trebuia educată în spiritul devotamentului față de conducătorii URSS, față de cauza comunismului. În pofida discursului ideologic oficial, totuși profesorii din școala de cultură generală, pe care a frecventat-o Marina Holban, au avut o atitudine grijulie față de copiii „dușmanilor poporului”. Marina Holban:

„Mai târziu am conștientizat: profesorii noștri, în primul rând, au fost oameni instruiți, în al doilea rând, probabil, erau descendenți ai decembriștilor, ai deportaților. Știți, ei ne iubeau, ei ne simțeau; nu ne întărâtau pe unii împotriva altora, ei ne susțineau și ne stimulau. Ei se străduiau să dezvolte în noi niște calități. Se desfășurau diverse activități, ne-au primit în rândul organizației de pioneri, practicam jocuri pentru copii, petreceam sărbătorile, erau respectate anumite ritualuri și ne era interesant. A fost totul bine până la decesul lui Stalin. După moartea lui Stalin totul s-a schimbat, totul a încremenit. Profesorii au plecat, fără ei era trist. Ceva brusc s-a schimbat. Până atunci lumea trăia „liniștit”, lucra, se nășteau copii și-i educau cum puteau”¹⁹.

¹⁸ Ibidem, p. 134.

¹⁹ Ibidem, pp. 135-136.

După reabilitarea deportaților problemele lor nu au dispărut. Documentele pe care le posedă Marina Holban demonstrează cât de greu a fost drumul de la declararea reabilitării până la intrarea în drepturi depline cetățenești.

Revenirea în Patria mică (RSS Moldovenească) a fost plină de dificultăți. În primul rând, era nevoie de bani pentru bilete. Basarabenii au vândut o parte din lucrurile, cumpărate în anii de surghiun siberian, dar nici pe departe pe toate. A urmat apoi drumul anevoios spre Moldova, cu copii și bagaje. În satele natale foștii deportați au fost întâlniți cu compasiune de unii, dar destul de ostil de alții, în special – de activiștii comuniști din sat. Despre restituirea averii, confiscate abuziv – nici vorbă. De exemplu, Marina Holban povestește cum familia, întoarsă din Siberia, a fost nevoită să trăiască în gazdă la sora mai mică a mamei, Agripina, și cum în fiecare săptămână venea milițianul de sector și le cerea să plece din sat. A fost nevoie de noi demersuri la adresa autorităților republicane, pentru ca, în sfârșit, pe data de 17 februarie 1960, Consiliul de Miniștri al RSSM să adopte o decizie prin care le-a permis „cetățenilor Golban Maria Alexandrovna, mamei acesteia, Golban Zinovia Vasilievna și fratelui ei, Golban Grigorii Alexandrovici să locuiască în RSS Moldovenească”. În condițiile stresante, create de autoritățile locale, au apărut certuri în familia Agripinei. Zinovia a insistat în fața consiliului local și a obținut un teren, pe care a ridicat o nouă casă.

Așadar, Puterea sovietică, stabilită cu forța armelor în Basarabia, a promovat consecvent politicile de inginerie socială, elaborate și practicate de Kremlin în URSS până în 1940. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și restabilirea sovietelor în numita RSS Moldovenească, politicile bolșevice au fost promovate cu energii sporite. Pentru a forma baza materială a viitoarelor gospodării colective (colhozuri) autoritățile comuniste au inventat noțiunea de „chiaburi”, adică om înstărit care a exploatat munca altor oameni în scopul îmbogățirii. Istoria dramatică a familiilor deportate demonstrează cu lux de amănunte că autoritățile au lovit în oamenii gospodari care și-au format o avere destul de modestă prin muncă proprie. Soarta celor deportați a fost cumplită: au trecut prin friguri, boli, munci extenuante, umilințe. Exemplul deportaților demonstrează că și în condițiile severe ale regimului totalitar sovietic românii basarabeni și-au păstrat spiritul gospodăresc, demnitatea umană, conștiința națională.

Summary. Despite the signing of the UN Charter (June 26, 1945) and the Universal Declaration of Human Rights (December 10, 1948), fundamental documents by which the signatory parties solemnly undertook to respect human rights to life and liberty, the leadership of the USSR cynically, systematically violated and roughly the commitments made. Political repression continued in the post-war years (the period of late Stalinism, 1945–1953), including in the SSR. 200,000 people. And on the night of July 5 to 6, 1949, the Soviets organized a new deportation to Siberia. The inhumane conditions of deportation, the attitude of party activists and the military towards the people subject to deportation, the unsanitary conditions, etc. – these and many others remained in the memory of the survivors of the deportation of 1949. We will refer to some of these memories in this article dedicated to the 75th anniversary of the great tragedy of the Bessarabians.